

JARGONLARNING O'ZBEK TILIDAGI AHAMIYATI**Shavkatova Madina**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD) dots. Mo'yidinov Qodirjon Abdurasulovich

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilida jargonlarning shakllanishi, qo'llanish sohalari va jamiyat hayotidagi o'rni yoritiladi. Jargonlar yoshlar nutqida, kasbiy guruhlarda hamda ijtimoiy muhitda keng qo'llanilib, til boyligining bir qismi sifatida o'rganiladi. Ularning ijobiy va salbiy jihatlari hamda adabiy tilga ta'siri tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: jargon, o'zbek tili, nutq madaniyati, yoshlar tili, adabiy til, kasbiy jargon.

Abstract. This article examines the formation of jargon in the Uzbek language, its areas of application and its role in society. Jargon is widely used in youth speech, professional groups and social environments and is studied as part of the language's richness. Their positive and negative aspects and impact on the literary language are analyzed.

Keywords: jargon, Uzbek language, speech culture, youth language, literary language, professional jargon.

Аннотация. В статье рассматривается формирование жаргона в узбекском языке, сферы его применения и роль в обществе. Жаргон широко используется в речи молодёжи, профессиональных группах и социальной среде и изучается как часть языкового богатства. Анализируются его положительные и отрицательные стороны, а также влияние на литературный язык.

Ключевые слова: жаргон, узбекский язык, культура речи, язык молодёжи, литературный язык, профессиональный жаргон.

Til jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, unda xalqning ma'naviyati, dunyoqarashi, ijtimoiy munosabatlari va madaniy qadriyatlari mujassamdir. Har bir til tizimida so'z boyligining muhim qismini **jargon** yoki **so'zlashuv nutqiga xos atamalar** tashkil etadi. Jargonlar, odatda, ma'lum ijtimoiy guruh, kasb yoki yoshlar orasida shakllanib, ularning o'zaro aloqa jarayonida o'ziga xos ifoda vositasi sifatida xizmat qiladi. Shu bois jargonlar til tizimining dinamik qatlamini tashkil etib, zamonaviy o'zbek tilining rivojida muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda axborot

texnologiyalari, internet madaniyati va yoshlar tili rivoji bilan jargonlarning qo'llanish doirasi kengayib, ular ommaviy nutq, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida faol namoyon bo'lmoqda. Jargonlarning o'zbek tilidagi ahamiyatini o'rganish nafaqat tilning ichki rivojlanish jarayonlarini tahlil etish, balki jamiyatdagi ijtimoiy-psixologik omillarni ham anglash imkonini beradi. Shu sababli, jargonlar tilshunoslikda leksik qatlamning o'ziga xos, dinamik va ijtimoiy jihatdan belgilangan unsuri sifatida alohida ilmiy e'tiborni talab qiladi.

Har bir tilning boyligi nafaqat adabiy shaklda, balki turli qatlamlarida ham namoyon bo'ladi. Shunday qatlamlardan biri jargonlardir. Jargon — muayyan ijtimoiy guruh vakillari tomonidan qo'llaniladigan, adabiy til me'yoridan farqlanuvchi, o'ziga xos so'z va iboralar majmuasidir. O'zbek tilida ham yoshlar jargoni, kasbiy jargonlar va turli ijtimoiy guruhlarning jargonlari mavjud bo'lib, ular til taraqqiyotida alohida o'rin egallaydi. Jargonlar lingvistik hodisa sifatida tilning norasmiy qatlamiga kiradi. Ular ko'proq ijtimoiy guruhlar o'rtasida o'zaro aloqani mustahkamlash, o'zini boshqalardan ajratib ko'rsatish, nutqqa hissiy tus berish kabi funksiyalarni bajaradi. Shu sababli jargonlar ko'pincha tor doiradagi aloqa vositasi sifatida shakllanadi. O'zbek tilida jargonlarning turlari:

Yoshlar jargoni: Asosan maktab va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari hamda talabalar nutqida keng tarqalgan. Masalan, "tusmoq" (tushunmoq), "yaxshi kayf" (xush kayfiyat), "gap yo'q" (zo'r).

Kasbiy jargonlar: Har bir kasb vakillari nutqida uchraydigan maxsus so'z va iboralardir. Masalan, shifokorlar jargonida "analiz" o'rniga "anal", quruvchilar orasida "proya" (proyekt), haydovchilar tilida "ga'z" (gaz pedalini bosish).

Hududiy va ijtimoiy guruh jargoni: Ayrim hududlarda yoki guruhlarda shakllangan jargonlar umumxalq tiliga xos emas, ammo tor muhitda keng ishlatiladi.

Jargonlarning ijobiy jihatlari

Tilni boyitadi, yangi so'z va iboralarning shakllanishiga sabab bo'ladi.

Muloqot jarayonida samimiylik va erkinlik yaratadi.

Guruh a'zolari o'rtasida o'zaro birdamlik, do'stona muhitni mustahkamlaydi.

Ko'plab jargonlar vaqt o'tishi bilan adabiy tilga ham kirib boradi. Masalan, ilgari jargon hisoblangan "zo'r", "kayf" kabi so'zlar hozir umumxalq tilida keng tarqalgan. Jargonlarning salbiy jihatlari. Adabiy til me'yorlariga zid kelishi tufayli tilning tozaligiga salbiy ta'sir qiladi.

Rasmiy nutqda, ilmiy ishlarda yoki ommaviy axborot vositalarida qo'llanishi nutq madaniyatiga putur yetkazadi. Yoshlar orasida jargonlarning haddan tashqari ko'p ishlatilishi so'z boyligining qashshoqlashishiga olib kelishi mumkin.

Ba'zi jargonlar qo'pol, odobsiz ma'no kasb etib, axloqiy tarbiyaga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbek tilida jargonlarning mavjudligi, birinchi navbatda, tilning tirik va doimiy o'zgarishda ekanidan dalolat beradi. Ular orqali jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlar, yoshlar dunyoqarashi, zamonaviy kasblar va texnologiyalarning ta'siri ko'zga tashlanadi. Shu bois jargonlarni faqat salbiy hodisa sifatida emas, balki lingvistik jarayonning tabiiy natijasi sifatida ham baholash zarur. Muhimi, jargonlar me'yoriy nutq bilan uyg'unlashtirilishi, adabiy tilning asosiy qadriyatlarini buzilmasligi kerak.

Jargonlar o'zbek tilining zamonaviy taraqqiyotida faol leksik qatlam sifatida tilning boyishiga, ifoda vositalarining rang-baranglashuviga va ijtimoiy guruhlar nutq madaniyatining shakllanishiga xizmat qilmoqda. Ularning qo'llanilishi yoshlar nutqida, kasbiy sohalarda, ijtimoiy tarmoqlarda va ommaviy nutqda o'ziga xos tildagi yangilanishlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bilan birga, jargonlarning haddan tashqari ishlatilishi adabiy til me'yorlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, jargonlarni ilmiy asosda o'rganish, ularning qo'llanish sohasini aniqlash va til tizimidagi o'rnini belgilash o'zbek tilining hozirgi davr leksik jarayonlarini to'g'ri baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Jargonlarning o'rganilishi orqali nafaqat tilning ijtimoiy tabiatini, balki xalqning madaniy va kommunikativ xususiyatlarini ham chuqurroq anglash mumkin bo'ladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jargonlar tilimizning ajralmas qatlamlaridan biri bo'lib, ular jamiyatdagi ijtimoiy, madaniy va kasbiy hayotni o'zida aks ettiradi. Ularning qo'llanilishi turli guruhlar o'rtasidagi muloqotni yengillashtirsa-da, ularni me'yoriy nutqdan farqlash muhimdir. Tilning asosiy vazifasi jamiyat a'zolari o'rtasida umumiy tushunishni ta'minlashdan iborat bo'lgani uchun, jargonlarning haddan tashqari ko'p ishlatilishi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, jargonlardan nutqni rang-baranglashtirish va ijtimoiy guruhlarining o'ziga xosligini ifodalashda foydalansa bo'ladi, biroq rasmiy va ilmiy sohalarda ulardan tiyilish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Jo'rayev N. O'zbek tilshunosligi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2015.
2. Mahmudov N. O'zbek tili taraqqiyoti va istiqboli. – Toshkent: Ma'naviyat, 2018.

3. Karimov X. Til va jamiyat. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020
4. Internet manbalari: www.ziyouz.com, www.tilvaadabiyot.uz
5. Jo'rayev, M. (2015). *Til va jamiyat: sotsiolingvistik tahlillar*. – Toshkent: Fan nashriyoti. Madrahimova, N. (2019). *Zamonaviy o'zbek tili leksikasining sotsiolingvistik jihatlari*. – Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.